

TECHNICAL SCIENCES

АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВІТЧИЗНЯНИХ ВСЮДИХОДІВ

Аврунін Г.А.

кандидат технічних наук,

Білан І.В.

аспірант,

Мороз І.І.

старший викладач

Харківський національний автомобільно-дорожній університет,

Підгорний М.В.,

Надобко Є.В.

інженери

ANALYSIS OF TECHNICAL CHARACTERISTICS OF DOMESTIC ALL-WHEEL VEHICLES

Avrunin G.

Candidate of Technical Sciences,

Bilan I.

Postgraduate Student,

Moroz I.

Senior Lecturer,

Kharkiv National Automobile and Road University,

Pidgorny M.,

Nadobko E.

Engineers

Анотація

Створення всюдиходів для роботи в важких дорожніх умовах вимагає рішення комплексу задач, пов'язаних з виконанням потрібних вимог до швидкісно-тягових характеристик, зокрема режимів зрушування, подолання підйомів, маневреності та підвищеної швидкості з безступеневою її зміною, а також до антибуксувальних властивостей. Приведена стаття є попереднім етапом створення повнопотокових безступневих трансмісій з об'ємним гідроприводом і мотор-колесами замість механічних для підвищення технічних характеристик машин-всюдиходів і технологічних можливостей щодо виготовлення трансмісії блоковим методом при застосуванні стандартних комплектуючих вузлів.

Abstract

Creating all-terrain vehicles for operation in difficult road conditions requires solving a set of problems related to fulfilling the necessary requirements for speed and traction characteristics, in particular, shifting modes, overcoming climbs, maneuverability and increased speed with its stepless change, as well as anti-skid properties. The article is a preliminary stage in creating full-flow stepless transmissions with a volumetric hydraulic drive and motor-wheels instead of mechanical ones to improve the technical characteristics of all-terrain vehicles and technological capabilities for manufacturing transmissions by the block method using standard components.

Ключові слова: Всюдихід, трансмісії позашляхових машин, об'ємні гідромотор-колеса та насоси, тягово-швидкісна характеристика, розрахунок трансмісії.

Keywords: All-terrain vehicle, off-road vehicle transmissions, volumetric hydraulic motor-wheels and pumps, traction-speed characteristics, transmission calculation.

Вступ

Розглянемо технічні характеристики всюдиходів, які використовуються за потребами вітчизняних галузей промисловості, зокрема будівництва доріг у складних умовах, рятувальних робіт при надзвичайних ситуаціях і для допомоги військовим при бойових діях. За основу нашої роботи візьмемо огляд найкращих українських всюдиходів представлений в статті Аліни Загородонець з української компанії «VNEDOROGNIK.UA» [1], яка підбрала найцікавіші українські всюдиходи, створені для подолання найскладніших обставин, зокрема, моделі SHERP, THOR, NOMAD, ATLAS, STORM і PRAETORIAN. Безпосередньо компанія

«VNEDOROGNIK.UA» є лідером на ринку товарів для позашляховиків, кросоверів та пікапів в Україні і імпортує автомобільні товари світових брендів практично з усіх континентів світу і виробляє обладнання для пікапів [2].

Основна частина

Розглянемо всюдиходи SHERP, які мають декілька конструктивних моделей [3-5]. На рис. 1 приведений перший всюдихід SHERP, створений в 2012 році за участі українського фахівця Володимира Школяра. Після успішного проходження тесту на Top Gear-2016 всюдихід отримав багато замовлень від споживачів. Конструкція SHERP має високу прохідність завдяки безкамерним колесам з

наднизьким тиском, компактній базі, високому запасі плавучості (за рахунок коліс і герметичного кузова) і низькій масі від 1,4 т в залежності від комплектації. При замовленні є широкий асортимент опцій, таких як кількість місць, оптики, лебідок, автономних опалювачів і т.д. Всюдиходи SHERP використовують при ліквідації наслідків стихійних лих, місіях ООН і спеціальними службами по всьому світу.

Технічні характеристики моделі Sherp SR:

Максимальна швидкість на суші до 40 км/год, а на воді до 6 км/год;

Тягове зусилля – 2350 кг;

Споряджена маса – 2400 кг; Вантажність – до 1200 кг;

Витрати палива – 5...8 л/год;

Об'єм паливного бака – 95 л;

Розмір шин – 1800×600×25.

Технічні характеристики SHERP PRO 1000 та SHERP the Shuttle:

максимальна швидкість на суші до 45 км/год, на воді до 6 км/год;

Вантажопідйомність до 1000 кг (SHERP PRO 1000) і 5000 кг (SHERP the Shuttle);

Подолання підйомів до 35° та перешкод до 1 м;

Паливні баки основні ємністю 95 дм³ і додаткові 4 баки по 55 дм³ кожен можуть бути встановлені в дисках коліс;

Витрата палива до 3 л/год (SHERP PRO 1000) і до 6 л/год (SHERP the Shuttle);

Тиск на ґрунт: 0,07...0,15 кг/см² залежно від тиску в шинах;

Споряджена маса: 2400 кг;

Рис. 1. Всюдихід SHERP

Українська компанія «THOR» спеціалізується на проектуванні та виробництві позашляхової техніки (рис. 2) і створила всюдихід з турбодизелем компанії «GM» з робочим об'ємом 2000 см³, потужністю в 200 к.с. (147 кВт) і крутним моментом 350 Н.м [6]. Всюдихід оснащений автоматичною 6-и ступінчастою коробкою передач. Рульове управління важільного (бортового) типу, гальмована система гідравлічна дискова. Кузов виконаний з композитних матеріалів на сталевій рамі.

Характеристики всюдихода THOR:

споряджена маса – 2000 кг;

Габарити (довжина x ширина x висота): 4 м x 2,5 м x 2,8 м.

Українська компанія ТОВ «Квадро Інтернешнл» (м. Київ) виготовляє всюдиходи SHERP під брендом «Богун» і «Богун-2» для ДСНС України. Екіпаж такого всюдихода складається з п'яти рятувальників і водія, також є два місця для потерпілих на ношах. Попереду два місця для водія й пасажера, позаду ще чотири місця, а також двоє спеціальних твердих нош з відповідними пристроями для постраждалих, що дають змогу підняти потерпілих для евакуації на гелікоптері, якщо той не зможе приземлитися. Є також два гідрокостюми для рятувальників, у яких можна витримати температуру до «мінус» 40 °С. SHERP оснащений спеціальним звуковим сигнальним пристроєм, світлодіодними фарами та стробоскопами, відеореєстратором з камерою заднього огляду, монітором, монітором і GPS-навігатором, радіостанціями, обігрівачем, бензопилою, мотузками, лебідкою, світлодіодними акумуляторними ліхтарями, аптечкою, каністрами, вогнегасниками, акумулятором, причепом, ношами, інструментами та запчастинами.

Компанія «Квадро Інтернешнл» випускає декілька видів всюдиходів;

Sherp N 1200 – для геологів, рятувальників, нафтовиків і мисливців;

Firefighting Utv – пожежний всюдихід;

Search & Rescue Utv – рятувальний снігоболотохід із надвисокою прохідністю;

Sherp The Ark 3400 – для подолання багаторівневих перешкод;

Sherp PRO 1000 – посилена версія всюдихода.

габарити: висота 2,5 м; ширина 2,5 м; довжина 3,6 м; кліренс 0,58 м;

максимальна швидкість 68 км/год і при руху на плаву 7 км/год;

мінімальна швидкість – 1 км/год;

Шини безкамерні – 1640x640x24;

кількість місць – від 2 до 6;

вантажопідйомність на щільних ґрунтах – до 1000 кг;

Вантажопідйомність на слабконесучих ґрунтах і на плаву – до 600 кг;

витрата палива – 4 л/год.

Рис. 2. Всюдихід THOR

Український всюдихід моделі Nomad («Кочівник» у перекладі) представлений на рис. 3 [7] і саме ця модель стала продовженням THOR і увібрала в себе його напрацювання. Особливістю всюдихода Nomad є кузов, виготовлений з композитного матеріалу на поліефірній основі. Також встановлена запатентована трансмісія з центральним і колісними редукторами. У Nomad повітря циркулює між всіма колесами, тобто при наїзді на перешкоду одним колесом повітря з нього перерозподіляється по іншим. Завдяки компресорам водій може самостійно змінювати тиск під час руху одним натиском на клавішу та підбирати режим в залежності від умов. Всюдихід має посилений каркас безпеки, який вже пройшов випробування, а сама машина отримала сертифікати безпеки. Всюдихід Nomad комплектується турбодизелем компанії «Cummins 2,8 ISF» з робочим об'ємом 2000 см^3 , потужністю в 129 к.с. (95 кВт) і крутним моментом 310 Н.м. Завдяки редукторам крутний момент на колесах досягає 10000 Н.м. Довжина машини становить 3,6 м, ширина 2,5 м і висота 2,6 м, кліренс становить 0,58 м. По суші швидкість всюдихода Nomad досягає 50 км/год, а

на плаву до 7 км/год. Споряджена маса машини до 2200 кг, повна 3000 кг. На всюдиході встановлені безкамерні шини наднизького тиску 1640x640x24. Витрата палива складає 4 л/год, ємність паливного бака 90 дм^3 .

Механічна трансмісія всюдихода має 6-ступінчасту КПП, від якої за допомогою центрального та колісних редукторів на маточини коліс передаються крутні моменти до 10 кН.м. Такі показники дозволяють Nomad ATV не тільки долати бездоріжжя, але і буксирувати техніку, яка у декілька разів перевищує його власну масу. Він легко впорався зі зчепленими разом БТР-3 і «Дозор-Б», загальна маса яких становить понад 20 т. Також, він зміг перетягнути навіть літак Boeing-737 масою 40 т, замінивши аеродромний тягач.

Всюдихід Nomad виготовляється серійно. Для кожного замовника доступний широкий асортимент аксесуарів і опцій, таких як оптика чи лебідки. Для гарного огляду на бездоріжжі в Nomad встановлюється підприємством «Vnedorognik» оптика від британської компанії «LAZER».

Рис. 3. Всюдихід Nomad

Всюдихід ATLAS, розроблений українськими фахівцями з м. Дніпро [8], схожий на вигляд з попередніми моделями, але відрізняється оснащенням кермом. ATLAS може повертати як передні так і задні колеса з радіусом розвороту в 6 м, дозволяючи рухатися і по діагоналі, і виконувати різкі повороти та розвороти. Вважається, що борт-поворотні всюдиходи значно менш комфортні в цьому плані.

Характеристики всюдихода ATLAS:

споряджена маса – 2200 кг; вантажопідйомність – 1500 кг;
кількість місць – до 11;

швидкість руху по суші до 60 км/год, по воді до 7 км/год;

максимальний запас ходу – 800 км або 25 мотогодин.

Всюдихід ATLAS оснащений надійним двигуном K9K і механічною коробкою передач від альянсу Рено-Ніссан. Робочий об'єм двигуна 1500 см^3 , потужність 95 кВт, крутний момент 220 Н.м. Завдяки такому вибору силової установки ATLAS не вимагає частого обслуговування. Міжсервісний інтервал становить 200 мотогодин. Розробники повідомили, що всюдихід ATLAS пройшов 5000 км в

режимі максимальних навантажень без поломок. У Дніпрі йде серійне виробництво всюдиходів.

Рис. 4. Всюдихід ATLAS

Багатофункціональний гібридний броньований автомобіль Storm створений під керівництвом українського вченого к.т.н. О. Кузнецова компанією «Highland Systems» [9-11]. На одній із найбільших «оборонних» виставок IDEX-2021 в Абу-Дабі були представлені тактико-технічні характеристики автомобіля Storm (рис. 5), які виявилися настільки сенсаційними, що викликали у багатьох учасників та відвідувачів виставки скептичне ставлення до цього виробу. Автомобіль Storm характеризується довжиною 5,9 м, шириною 2,9 м та висотою 2,36 м при повній масі 8 т, кліренсі 0,5 м та місткістю до 6 осіб. Корисне навантаження досягає 3,5 т, вантажопідйомність в режимі амфібії становить 2 т. Машина управляється вручну членами екіпажу і може бути обладнана системами дистанційного керування для автономних операцій.

Розробка машини Storm проведена на тлі зростаючого попиту на гібридні військові платформи, що поєднують високу швидкість, економічність і адаптивність. На відміну від традиційних амфібій, таких як російський БТ-3Ф або американський AAV-7, Storm став першою машиною у своєму класі з гібридно-електричною трансмісією. Це забезпечує їй унікальне поєднання продуктивності та енергоефективності. Для заряджання електричного акумулятора в дорозі використовується дизель-генератор. STORM укомплектований гумовими гусеницями з можливістю модульної заміни пошкоджених деталей. Крім цього, планується встановлювати обладнання для можливості занурення під воду або призводити бойові модулі «Сармат».

Гусенична версія машини може бути оснащена сталевими або гумовими гусеницями залежно від вимог при питомому тиску на ґрунт 230 г/см^2 . Storm оснащений гібридною дизель-електричною силовою установкою з максимальною вихідною потужністю 1840 кВт у послідовній дволінійній конфігу-

рації. Силова передача включає два електродвигуни загальною потужністю 420 кВт, кожен з яких забезпечує потужність 210 кВт і крутний момент 4400 Н.м. Третій двигун потужністю 150 кВт і крутним моментом 1000 Н.м використовується для руху на воді. Автомобіль може працювати повністю від акумулятора до 3,5 години при швидкості 90 км/год та 1,5 години при швидкості 100...140 км/год. Акумулятор можна повністю зарядити за 2,5 год. У гібридному режимі Storm пересувається до 36 годин по дорозі і плаває на воді 4 години. Силова установка дозволяє машині досягти швидкості 140 км/год на суші та до 30 км/год на воді. Максимальна швидкість руху назад 20 км/год. Перешкоди, що подолаються: підйом до 75%, рів шириною 2 м, вертикальна стінка до 1,5 м. Storm витримує хвилі до 60 дюймів (1,5 м) у відкритому океані. STORM має броню рівня STANAG 3 (Armox 500), яка забезпечує круговий захист і витримує вибухи до 10 кг тротилу під траком, а V-подібний корпус ефективно розсіює ударну хвилю. Композитні матеріали та кевларове внутрішнє бронювання доповнюють захист екіпажу. Бронескло стійке до влучень калібру 14,5 мм.

Озброєння STORM: 30-мм автоматична гармата; кулемети калібром 7,62 мм; можливість встановлення мінометів калібром до 100 мм.

Вантажопідйомність платформи досягає 1,2 т, десантомісткість 10 осіб.

У 2020 р. київські фахівці переїхали до ОАЕ та за сприяння оборонної компанії «Streit Group» виготовили прототип автомобіля Storm. Українсько-британсько-еміратське походження проекту саме по собі привертає увагу не менш цікавими методами його реалізації. Так, броню для корпусу закупили у Фінляндії, підвіска збудована на агрегатах австралійського виробництва, а акумуляторні батареї придбали у Китаї.

Рис. 5. Багатоцільовий броньований автомобіль-всюдихід STORM на виставці IDEX 2021

Під час виставки WDS-2024 у Саудівській Аравії був представлений броньований всюдихід для захисту та безпеки Storm-2 (рис. 6) [12], який є результатом роботи саудівської компанії SAMI, провідного виробника в галузі оборони та безпеки. Виставка WDS є великою міжнародною подією у сфері оборони та безпеки, яка збирає фахівців галузі та демонструє останні технологічні інновації. Storm-2 це універсальний броньований автомобіль, розроблений для задоволення найвибагливіших потреб сил оборони та безпеки. Завдяки своїм характеристикам він пропонує поєднання потужності, мобільності та захисту. Маючи 6 м у довжину, 2,3 м у висоту та 2,3 м у ширину, він має міцну ходову частину, щоб витримати найскладніші місцевості. Storm-2 оснащений турбодизельним двигуном V8 з робочим об'ємом 4,5 дм³ і потужністю 200 к.с. (147 кВт). Завдяки своїй всюдихідній трансмісії Storm-2

може розвивати максимальну швидкість 120 км/год на дорозі та 50 км/год на бездоріжжі. Захист є головним пріоритетом для машини Storm-2 із такими функціями, як:

- сидіння із захистом від вибуху;
- автоматична система пожежогасіння;
- інтеграція C4ISR для розширеного зв'язку та спостереження;
- центральна система накачування шин (CTIS), що дозволяє регулювати тиск у шинах залежно від рельєфу місцевості, забезпечуючи оптимальні характеристики на бездоріжжі.

Storm-2 вміщує до п'яти пасажирів (два сидіння спереду та три ззаду). оснащений гранатометом, тепловізором і камерами нічного бачення, системою внутрішнього зв'язку для ефективної координації на полі бою і має буксирну лебідку зусиллям в 7 т.

Рис. 6. Всюдихід STORM-2

Всудихід Torsus-Praetorian (рис. 7) цілком можна назвати дорожнім, так як він більше схожий на автобус ніж на танк [13]. Але це не просто автобус на позашляховій гумі. Перший Praetorian був представлений українською компанією «Torsus» в 2018 році з заявою його як «першого в світі позашляхового автобуса для важких умов». Основу цього транспортного засобу становить дизельний двигун на 286 к.с. (210 кВт) і повний привід. Всудихід Praetorian може долати схили до 65 градусів або броду глибиною до 0,9 м. Він відмінно підійде для експедицій, рятувальних операцій, доставки робочих в умовах бездоріжжя або туризму. Praetorian

оснащується світлодіодною оптикою, системами кондиціонування і пожежогасіння BlazeCut, а також додатковими опціями. Місткість Praetorian становить до 36-ти пасажирів. У 2020 році «самий екстремальний автобус» від українців отримав дві престижні нагороди Red Dot Design Award і German Innovation Award. Сьогодні компанія розташовується в Чехії і працює над розвитком моделі. Є інформація про отримання від Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) підрозділами ДСНС спеціалізованих позашляхових автобусів Torsus-Praetorian у версії оперативно-рятувальних,

а також роботизованих платформ LUF60AT на гусеничному ході: одна оснащена витягом для евакуації автомобілів, а інша краном-маніпулятором. Автобуси Torsus-Praetorian побудовані на повнопривідному шасі MAN TGM 13.290, мають кузов з композитних матеріалів та відрізняються відмінною прохідністю: кліренс – 0,39 м, кут в'їзду/з'їзду досягає 32/26 град., долають брід до 0,9 м. Довжина машини 8,7 м, а повна маса 13,4 т. Ідея створення таких автобусів належить засновникам української

компанії «Pulsar Expro», а випускаються вони на підприємстві в Словаччині. На базі Torsus-Praetorian може бути створено до 16 різних спеціалізованих автомобілів. Так, українські прикордонники вже успішно експлуатують пересувні пункти відеоспостереження, а в Нацгвардії працюють медичні варіанти з унікальною гідравлічною системою завантаження-розвантаження нош.

Рис. 7. Всюдихід Torsus-Praetorian

У Полтаві відкрилося унікальне виробництво колісних всюдиходів ТОВ «Завод всюдиходів Торнадо» (Tornado) [14]. Складні воєнні часи не завадили розпочати виробництво такої продукції і є повідомлення про зібрання лише двох одиниць всюдиходів. Конструкція всюдихода схожа на відомий усім Sherp і має повний привід (рис. 8). Всюдихід може оснащуватись причепом або ковшем для використання в ДСНС, нафтогазовій галузі, а також у секторі сільськогосподарського виробництва (агrolабораторія, тягач до оприскувачів, розкидача та іншого навісного обладнання), Технічні характеристики всюдихода Tornado дозволяють йому долати бруд, воду, завали дерев та каміння заввишки до 1 м. На всюдиході встановлений дизельний двигун Doosan корейського виробництва з робочим об'ємом 2,4 дм³. Всюдихід Торнадо розвиває швидкість до 45 км/год, а витрати пального складають 4-5 л/год. На всюдиході встановлюється бак на 160 л палива, що дає величезний запас ходу. Завдяки

мінімальному радіусу розвороту всюдихід Tornado чудово маневрує між деревами. Бортова («танкова») система повороту дозволяє всюдиходу розвертатися практично на місці. На всюдиході Tornado встановлюються колеса низького тиску висотою 1650 мм і шириною 570 мм, а висота протектора становить 35 мм. Такі характеристики дозволяють легко виходити всюдиходу Tornado на лід з води, мати добру плавучість й прохідність. Водотонажність колеса в зборі з диском становить 933 дм³. Шини дозволяють рухати всюдихід на воді зі швидкістю до 6 км/год. Встановлено централізовану систему підкачування коліс, накачування всіх шин відбувається за 40 с. Також варто відзначити, що машина має кліренс 600 мм, за рахунок чого всюдихід невразливий для будь-яких доріг. Вантажо-підйомність всюдихода Торнадо досягає 1000 кг. Крім водія всюдихід може перевозити 7 осіб та додатково 500 кг вантажу. У кабіні всюдихода передбачено 3 спальних місця.

Рис. 8. Всюдихід Tornado

Слід відмітити, що фахівці підприємства «Tornado» працюють над альтернативними механічними трансмісіями і зроблена спроба створення гідروприводної трансмісії з використанням гідромо-

тор-колес. На рис. 9 представлена компоновка трансмісії Tornado, яка забезпечує підсумковий крутний момент 4-х провідних коліс в 25420 Н.м і швидкість всюдихода до 40 км/год.

Рис. 9. Компоновка силової установки і гідравлічних агрегатів в бортовій трансмісії всюдихода Tornado з аксіальнопоршневими гідромотор-колесами

Кожне колесо оснащується аксіальнопоршневим гідромотором з регульованим робочим об'ємом. До гідромоторів кожного з бортів підводиться гідравлічна енергія від окремого насоса. Система бортового керування поворотом здійснюється відповідним електричним джойстиком завдяки наявності пропорційних електромагнітів в системах регулювання насосами і гідромоторами. Принципово така система бортового керування з постійним аналізом швидкості провідних коліс ко-

жного з бортів запроваджена в гусеничних тракторах ТС-10 виробництва ХТЗ з використанням гідромашин компанії Rexroth Bosch Group і також створена компанією Sauer-Danfoss [15; 16].

На рис. 10 представлені всюдиходи українських розробників: Fahd, UGV (а), представлений на виставці IDEX-2019 в ОАЕ; Ironclad, UGV, представлений на виставці Arms Expo, Київ-2018 (б) та HOUND (в) [17-19].

Рис. 10. Українські всюдиходи Fahd (а), Ironclad (б) і HOUND (в)

Львівська фірма «Global Dynamics» розробила кілька роботизованих дистанційно керованих платформ з гібридним приводом. Наприклад, платформа HOUND [19] з двома зчленованими поворотним шарніром блоками має високу прохідну спроможність по бездоріжжю. Ця конструкція дозволяє чотирьом колесам завжди перебувати в контакті з ґрунтом, що значно збільшує мобільність, дозволяючи використовувати більш жорсткі підвіски. Кожне колесо має свій електродвигун з епітрохійним гармонійним приводом, який забезпечує крутний момент на колесі до 3500 Н.м. За рахунок оснащення дистанційно керованим бойовим стабілізованим кулеметним (MG) модулем «Шабля» і навісною композитною

бронєю, платформа трансформується у бойовий робот Ironclad. У передньому модулі розташовується дизель-генераторна установка потужністю 15 кВт, а літій-іонні батареї розташовані ззаду. Ця гібридна конфігурація забезпечує до 10 годин роботи виробу, а лише на електриці до 1,5 години. Максимальна швидкість становить 20 км/год. Габарити шасі 2564 ммх1720ммх945 мм. Маса виробу складає 1100 кг.

Українська компанія «Аргоцентр» рекламує модельний ряд всюдиходів канадського виробництва фірми «ARGO» [20]. Ці всюдиходи призначені для використання в різних умовах, від відпочинку та мисливства до промислового (комерційного) споживання.

В табл. 1 приведені технічні характеристики всюдиходів ARGO для активного відпочинку і мисливства, а на рис. 11-13 фото цих машин. Всюди-

ходи цієї серії відрізняються діаметрами коліс, вантажопідйомністю, колісною базою і потужністю двигуна, але не мають додаткового захисту днища.

Таблиця 1.

Технічна характеристика всюдиходів ARGO для активного відпочинку і мисливства

Параметри, розмірність	AURORA 850SX HUNTMASTER	ARGO FRONTIER 6×6-700	FRONTIER 6×6-700 SCOUT
Тип шасі	8x8	6x6	6x6
Тип двигуна (ДВЗ)	B-SVME*	KC-PRO**	KC-PRO*
Роб. об'єм, см ³ / потужн., кВт	896/24,3	747/16,9	747/16,9
Трансмісія	ADMIRAL**	Варіатор	Варіатор
Вантажопідйомність, кг	500/363	258/163	258/168
Пасажиромісткість, осіб	до 4	до 4	до 4
Діаметр коліс, дюймів	25	24	23
Витрата палива, л/год	3	3	3

Примітки: 1. Вантажопідйомність над рисою на суші, під рисою на воді.

2. *) B-SVME – бензиновий здвоєний верхньо-клапанний ДВЗ з повітряним охолодженням та електронним уприскуванням палива компанії «Briggs & Stratton VANGUARD Marine Engine»; 3.**)

PRO – бензиновий здвоєний верхньо-клапанний V-подібний двигун Kohler Command PRO; 4. ***) Трансмісія – варіатор «ADMIRAL» з потрійним диференціалом

Рис. 11. Всюдихід AURORA 850 SX HUNTMASTER (8 x 8)

Рис. 12. Всюдихід ARGO FRONTIER 6×6 700 (6 x 6)

Рис. 13. Всюдихід ARGO FRONTIER 6×6 700 SCOUT (6 x 6)

В табл. 2 приведені технічні характеристики всюдиходів ARGO, які використовують в промисловості, а на рис. 14-16 їх фото. Ці всюдиходи мають однакову колісну базу 8x8, автоматичну трансмісію с варіатором «ADMIRAL» і однаковий діаметр коліс.

Всюдихід моделі AURORA 950 SX (рис. 14) є новим найпотужнішим флагманом модельного ряду всюдиходів ARGO AURORA і наступником моделі AVENGER зі значними удосконаленнями. Потужність його двигуна бензинового досягає 29,4 кВт.

Модель OUTFITTER (рис. 15) є всюдиходом, корпус якого зроблений із ультраміцного поліетилену високої щільності (HDPE) та додаткового захисту днища. Всюдихід має збільшену вантажопідйомність та велику жорсткість кузова завдяки сталевій рамі та посиленим півосям нового типу. Більше тягове зусилля досягнуто за рахунок особливої версії трансмісії, призначеної для буксирування вантажів. Машина має можливість змінювати

положення керма (зліва, по центру, праворуч). Стандартне обладнання включає: систему автоматичного змащення ланцюгів; посилений ремінь варіатора HeavyDuty; особливий лісовий камуфляжний колір; спеціальні ручки із підігрівом для пасажирів з можливістю регулювання; ручки керма, що підігріваються; світлодіодні LED фари ближнього та далекого світла; подвійна підніжка на фаркопі для полегшення доступу до вантажопасажирського відсіку; швидкознімна посилена кріпильна рама на капоті; кріплення для чотирьох рушниць/гвинтівок; аналогова панель приладів з виходами 12В і USB; лебідка WARN Provantage 4500; посилений захист фар (кенгурятник); подвійний трюмний насос для відкачування води; нове підсвічування салону та вантажопасажирського відсіку; комфортні задні сидіння зі спинками спеціально розробленими для ARGO OUTFITTER, що дають можливість перевезення 4-х осіб; поручні вантажопасажирського відсіку; спеціальне фарбування всіх металевих частин всюдихода та сидінь.

Рис. 14. Всюдихід ARGO AURORA 950 SX (8 x 8)

Технічна характеристика всюдиходів ARGO для промислового споживання

Параметри, розмірність	AURORA 950SX	OUTFITTER (8 x 8)	CONQUEST PRO 800 XT-X (8 x 8)
Тип шасі	8x8	8x8	8x8
Тип двигуна (ДВЗ)	B-SVME*	КАЕ-775**	KELH-775***
Роб. об'єм, см ³ / потужн., кВт	993/29,4	748/22	747/22,1
Трансмсія	ADMIRAL	ADMIRAL	ADMIRAL
Вантажопідйомність, кг	500/363	644/356	540
Пасажиромісткість, осіб	до 4	до 6	до 2
Тягове зусилля, кг	–	907	1000
Діаметр коліс, дюймів	25	25	25
Витрата палива, л/год	–	3	3
Захист днища	+	–	+

Примітка: 1. Вантажопідйомність над рисою на суші, під рисою на воді;

2.*) B-SVME – бензиновий здвоєний верхньоклапанний ДВЗ з повітряним охолодженням та електронним уприскуванням палива компанії «Briggs & Stratton VANGUARD Marine Engine»; 3.***) КАЕ-775 – бензиновий здвоєний верхньоклапанний V-

подібний двигун KOHLER AEGIS ELH 775 (США), рідинного охолодження; 4.***) KELH-775 – бензиновий здвоєний верхньоклапанний V-подібний двигун KOHLER.

Рис. 15. Всюдихід ARGO OUTFITTER (8 x 8)

Модель CONQUEST PRO 800 XT-X (рис. 16) відноситься до багатоцільового всюдихода, створеного для комерційного використання на важкопрохідній місцевості за будь-яких погодних умов. При вантажопідйомності більше 700 кг всюдихід CONQUEST XT-X дозволяє встановлювати на нього різноманітне силове обладнання, таке як бурильна установка, кран-маніпулятор, дизель-генератор, зварювальний апарат та багато іншого. Висока прохідність та надійність всюдихода забезпечує комфортний та безпечний шлях до місця призначення, навіть незважаючи на найсуворіше бездоріжжя. На всюдиході встановлена трансмісія ADMIRAL посиленого типу HeavyDuty з потрібним диференціалом. На панелі управління всюдиходом розташовані аналогові прилади (спідометр,

одометр, лічильник мотогодин, вольтметр, тахометр, датчик температури охолоджувальної рідини, індикатор тиску оливи, індикатор стоянкового гальма, датчик несправності двигуна). Машина має саморегулюючі гідравлічні вентилявані дискові гальма для легкого керування і повний захист днища. Стандартне обладнання всюдихода включає: посилення переднього та заднього мостів для збільшення терміну служби півосей та підшипників; багатопозиційне кермо з можливістю фіксації праворуч, ліворуч та по центру салону; посилені передні та задні півосі; незалежне гальмо стоянки; комфортне переднє сидіння, що повертається на петлях для легкого доступу до відсіку акумуляторної батареї; додатковий потужний генератор; причіпний пристрій.

Рис. 16. Всюдихід ARGO CONQUEST PRO 800 XT-X (8 x 8)

Модель всюдихода CONQUEST PRO 800 XT-L (8x8) призначена для промислового (комерційного) застосування на важкопрохідній місцевості або, наприклад, для обслуговування бурових вишок, ЛЕП, нафто-та газопроводів в умовах бездоріжжя (рис. 17). Цей всюдихід має ідентичну характеристику з моделлю CONQUEST PRO 800 XT-X, однак основними перевагами машини є наявність

комплекту додаткового обладнання та інструментів. На всюдиході застосована трансмісія «ADMIRAL» посиленого типу HeavyDuty з потрійним диференціалом. Всюдихід оснащений бензиновим здвоєним верхньоклапанним V-подібним двигуном KOHLER ELH775 з рідинним охолодженням і електронним уприскуванням палива.

Рис. 17. Всюдихід ARGO CONQUEST PRO 800 XT-L (8 x 8)

Пожежний всюдихід-амфібія FIRE FIGHTER (рис. 18) призначений для гасіння пожеж усередині приміщень та будівель, торф'яних пожеж та локалізації вогню в лісі. Основними перевагами всюдихода є швидкий час приведення в робочу готовність, висока маневреність та просте управління. Невелика маса та габарити, висока прохідність і низька вартість експлуатації є основними рисами машини. Всюдихід застосовується в екстрених ситуаціях для оперативної локалізації пожеж на початковій стадії розвитку або стримування вогню до прибуття основних сил пожежної охорони. Базою пожежного всюдихода FIRE FIGHTER є модель AURORA 950 SX з постійним повним приводом 8x8 та надійною силовою установкою потужністю в 29,4 кВт. Пожежний всюдихід-амфібія може виконувати роботу за будь-яких погодних умов та на найважливіших ділянках місцевості. Ці та інші переваги відрізняють всюдиходи FIRE FIGHTER від важкої

пожежної техніки. На всюдиході встановлено сертифіковане обладнання для боротьби з вогнем, зокрема водяний насос Honda і піноутворювач. Також ця платформа може бути переобладнана у пошуково-рятувальний всюдихід із ношами для евакуації потерпілих. Всюдихід має яскраво-червоне пожежне забарвлення. Час роботи досягає 10 годин.

Стандартне обладнання включає водяний насос Honda потужністю 4,4 кВт і з двома швидкостями, цистерна ємністю 300 дм³, піноутворювач ємністю 20 дм³, трюмна помпа; пожежний рукав довжиною 30 м; система захисту фар; лебідка WARN; підніжка; фаркоп і додатковий вхід до пожежного рукава.

Опційне обладнання складається з сирени-гучномовника, пробліскових маячків за периметром машини, стробоскопа; рами, що складається, а також прожекторів.

Рис. 18. Пожежний всюдихід FIRE FIGHTER (8x8)

Мобільна тактична платформа ARGO-J5 (рис. 19) є багатоцільовим роботизованим всюдихідом-амфібією з дистанційним управлінням для перевезення вантажів і встановлення обладнання: для зв'язку та спостереження; генераторів; бойових модулів, у тому числі великокаліберної зброї; евакуації постраждалих. Постійний повний привід 4x4 та коротка колісна база дозволяють ARGO-J5 легко пересуватися по всіх типах поверхні. Малі габарити та висока маневреність робота уможливають виконувати широкий спектр спеціальних завдань. ARGO-J5 має кілька видів дистанційного керування, зокрема режим автономної роботи. Конструктивні особливості ARGO-J5 дають можливість застосування:

в збройних силах для установки бойових модулів (кулемети з калібром 7,62 мм або 12,7 мм, ПТУР та АГС), засобів зв'язку та спостереження (камери спостереження, ПНО, тепловізори, засоби РЕБ), кронштейни для нош при евакуації поранених, перевезення 250 кг боскомплекту для бойової групи та інше;

в галузі безпеки контролювати периметр та охорону режимних об'єктів. За допомогою спеціальної системи дистанційного керування, встановленої на ARGO-J5, можливе завдання координат маршруту, по якому робот пересуватиметься в автономному режимі та вестиме спостереження за периметром та охороною об'єкта;

Рис. 19. Мобільна тактична платформа (всудихід роботизований) ARGO-J5

Технічні характеристики всюдиходів з параметрами, які дозволяють побудувати тягово-швидкісні характеристики, представлені в табл. 3. Безпосередньо тягово-швидкісна характеристика всюдихода дає можливість визначити необхідні вихідні дані для статичного розрахунку гідропровідної

для робіт в місцях, що потребують віддаленого керування та небезпечних для людини зонах. Мова йде про встановлення будівельного та бурильного обладнання, невеликого маніпулятора, перевезення вантажів та інше.

Платформа ARGO-J5 оснащена електричним двигуном, що забезпечує швидкість до 20 км/год та подолання підйому в 45 градусів. Максимальна маса платформи досягає 590 кг при її масі в 280 кг. Габарити платформи: довжина 1,52 м; ширина 1,38 м; висота 0,83 м, кліренс 254 мм.

Типи дистанційного керування платформи ARGO-J5:

«В зоні видимості» – керування на невеликих дистанціях до 1 км за допомогою зручного пульта управління;

«Поza зоною видимості» – керування на середніх та далеких дистанціях до 2 км за допомогою мультикамерної системи дистанційного керування, встановленої на броньованому ноутбучі або планшеті;

«Автономний режим» включає попередню систему, а також автономне пересування платформи заданим маршрутом з можливістю встановлення додаткових параметрів руху та системою об'їзду перешкод;

«Ведений режим» забезпечення переміщення платформи за вказівками оператора за допомогою спеціального передавача або надміцного шнура.

трансмисії щодо значень робочих об'ємів гідромоторів (гідромотор-колес) і насосів, та їх вибір за каталогами виробників. Для розглянутих всюдиходів тягове зусилля дорівнює приблизно від 9 кН до 49 кН. Це зусилля відповідає режиму зрушування всюдихода та переміщення з мінімальною швидкістю,

зазвичай в діапазоні від 2,5 км/год до 5 км/год. Уточнення значення максимальної швидкості виконують виходячи з її обмеження потужністю ДВЗ всюдихода.

Таблиця 3.

Технічні характеристики деяких всюдиходів

Параметри та розмірність	Sherp SR	Nomad	Tornado	OUTFITTER
Колісна формула всюдихода	4 x 4	4 x 4	4 x 4	8 x 8
Потужність ДВЗ, кВт	–	95	53	22
Тягове зусилля всюдихода, кг	2350	4878*	3280*	907
Швидк. по дорозі/воді, км/год	40/6	50/7	40/7	32/5
Крутний момент одного мотор-колеса, Н.м	–	10000	6355	–
Споряджена маса, кг	2400	2200	2300	–
Вантажопідйомність, кг	1200	1000	1200	828
Діаметр коліс, мм	1800	1640	1550	635 (25 дюйм.)

Примітка: *) Розрахункові значення.

Запишемо основні формули для статичного розрахунку гідропривода (далі скорочено ОГП).

Вихідна потужність трансмісії всюдихода розраховується за формулою:

$$P_{\text{вх}} = F_{\text{т.вх}} \cdot v_{\text{вх}} = 10^{-3} \frac{10^3}{3600} F_{\text{т.вх}} \cdot v_{\text{вх}} = 0,000278 \cdot F_{\text{т.вх}} \cdot v_{\text{вх}}, \text{кВт}, \quad (1)$$

де $F_{\text{т.вх}}$ – тягове зусилля всюдихода, Н,

$v_{\text{вх}}$ – швидкість всюдихода, км/год.

Вихідна потужність ОГП трансмісії всюдихода збільшується від потужності трансмісії за рахунок ККД редуктора між гідромотором та маточиною:

$$P_{\text{м.вх}} = \frac{P_{\text{вх}}}{\eta_{\text{ред}}}, \text{кВт}, \quad (2)$$

де $\eta_{\text{ред}}$ – ККД редуктора.

Крутний момент 4-х ведучих коліс всюдихода:

$$M_{\text{вх}} = F_{\text{т.вх}} \frac{d_{\text{в}}}{2}, \text{Н.м}, \quad (3)$$

де $d_{\text{в}}$ – діаметр провідного колеса за шиною, м.

Вихідна потужність ОГП трансмісії всюдихода збільшена від потужності трансмісії за рахунок ККД редуктора:

$$P_{\text{м.вх}} = \frac{P_{\text{вх}}}{\eta_{\text{ред}}}, \text{кВт}, \quad (2)$$

де $\eta_{\text{ред}}$ – ККД редуктора.

Крутний момент 4-х ведучих коліс всюдихода:

$$M_{\text{вх}} = 10^3 F_{\text{т.вх}} \frac{d_{\text{в}}}{2}, \text{Н.м}. \quad (3)$$

Крутний момент ведучого колеса всюдихода:

$$M_{\text{вед.вх}} = \frac{M_{\text{вх}}}{4}, \text{ Н.м,} \quad (4)$$

Крутний момент одного гідромотора, що забезпечує рух всюдихода з заданим тяговим зусиллям $F_{\text{т.вх}}$

:

$$M_{\text{м}} = 10^3 F_{\text{т.вх}} \frac{d_{\text{в}}}{2 \cdot z \cdot i_{\text{ред}} \cdot \eta_{\text{ред}}}, \text{ Н.м,} \quad (5)$$

де z – кількість бортових гідромоторів всюдихода,

$i_{\text{ред}}$ – передавальне відношення редуктора,

Частота обертання ведучих коліс всюдихода:

$$n_{\text{вед.вх}} = \frac{10^3}{60} \frac{v_{\text{вх}}}{\pi \cdot d_{\text{в}}} = 5,31 \frac{v_{\text{вх}}}{d_{\text{в}}}, \text{ хв}^{-1}. \quad (6)$$

Частота обертання гідромотора:

$$n_{\text{м}} = n_{\text{вед.вх}} \cdot i_{\text{ред}}, \text{ хв}^{-1}, \quad (7)$$

Робочий об'єм гідромотора для кожного значення крутного моменту:

$$V_{\text{м},i} = \frac{M_{\text{м},i}}{0,159 \cdot \Delta p_{\text{м},i} \cdot \eta_{\text{мгм}}}, \text{ см}^3 \quad (8)$$

де $\Delta p_{\text{м},i}$ – перепад тисків на гідромоторі, МПа,

$\eta_{\text{мгм}}$ – гідромеханічний ККД гідромотора.

Для розрахунку ККД гідропривода використовуємо співвідношення корисної потужності до споживаної:

$$\eta_{\text{огп}} = \frac{P_{\text{вх.огп}}}{P_{\text{спож.огп}}}, \quad (9)$$

де корисна потужність дорівнює:

$$P_{\text{вх.огп}} = z \frac{M_{\text{м}} \cdot n_{\text{м}}}{9550}, \text{ кВт,} \quad (10)$$

Для розрахунку споживаної потужності розглядаємо насос:

$$P_{\text{спож.огп}} = \frac{Q_{\text{н}} \cdot \Delta p_{\text{н}}}{60 \cdot \eta_{\text{н}}} = \frac{Q_{\text{нт}} \cdot \Delta p_{\text{н}}}{60 \cdot \eta_{\text{нгм}}}, \text{ кВт,} \quad (11)$$

де $\Delta p_{\text{н}}$ – перепад тисків на насосі, МПа,

$Q_{\text{н}}$ – фактична (дійсна) подача основного насоса, л/хв,

$Q_{\text{нт}}$ – теоретична подача основного насоса, л/хв,

$\eta_{\text{н}}$ – ККД основного насоса (загальний або повний),

$\eta_{\text{нгм}}$ – гідромеханічний ККД основного насоса.

Висновки

1. Розглянуті технічні характеристики всюдиходів, які використовуються в Україні. Поруч з закордонними зразками треба відмітити і наявність

вітчизняного виробництва. Всюдиходи мають колісні формули з провідними колесами від чотирьох до шести та восьми. Залежно від умов застосування потужність всюдиходів дорівнює від 17 кВт до 150 кВт, а для гібридних потужність перевищує 500

кВт. Практично всі всюдиходи мають можливість плавання по воді.

2. Основними типами трансмісії є механічні з різним рівнем автоматизації. Для повороту всюдиходів використовують бортові схеми, однак зустрічаються і конструкції з керуванням парами передніх або задніх коліс як в автомобілях. Знайдені також спроби створення електричних гібридних трансмісій і гідроприводних з гідромотор-колесами.

3. Для можливості проведення робіт, пов'язаних зі створенням гідроприводних трансмісій, систематизовані дані щодо потужності приводних ДВЗ, тягових зусиль і швидкості розглянутих всюдиходів. Ці дані дають можливість проведення статичних розрахунків гідропривода з визначенням робочих об'ємів гідромотор-колес та насосів, а також динамічних розрахунків в повному діапазоні тягово-швидкісної характеристики всюдихода.

Список літератури

1. <https://vnedorognik.ua/blog/stati/luchshie-ukrainskie-vezdekhody> (Українські всюдиходи)
2. <https://vnedorognik.ua/> (сайт vnedorognik)
3. <https://dev.ua/news/vsiudykhody-bohun-2-1703164818> (всудиходи моделі «Богун-2»)
4. <https://dev.ua/news/ukrainski-vsiudykhody-shep-budut-vyhotovlyaty-v-turechchyni-1682338123> (Українські всудиходи Shep будуть виготовляти в Туреччині)
5. <https://dev.ua/news/vsiudykhody-bohun-2-1703164818> («Використовують надзвичайники Польщі та США». Що відомо про українські всудиходи «Богун», які активно отримує ДСНС)
6. https://auto.24tv.ua/na_video_pokazaly_na_shcho_zdaten_ukrainskyi_vsiudykhid_n3865 (Всудихід THOR)
7. <https://startermedia.com.ua/news/madeinukraine/2021/06/22/ukrainskyu-pozashliakhovyk-nomad-novyupredstavnyk-v-sehmenti-atv/> (Всудихід Nomad)
8. <https://atlas-atv.com/characteristics-ua/> (Всудихід ATLAS)
9. <https://newsua.one/news-tech/106147.html> (Український багатоцільовий гібридний бронетранспортер Storm об'єднує в собі передові технології та амфібійні можливості).

10. <https://gordonua.com/news/money/my-ne-smogli-sdelat-eto-v-kieve-ukrainskierazrabotchiki-predstavlyat-v-dubae-unikalnyy-bronirovannyi-ektromobil-plavayushchiy-pod-vodoy-1540658.html> (Броньований електромобіль)

11. Решетило Є.І., Поторока А.С., Подригало М.А., Аврунін Г.А. Історія розвитку і технічні вимоги до сучасних колісно-гусеничних машин з гібридними електротрансмісіями. POLISH JOURNAL OF SCIENCE. - ISSN 3353-2389. - Warszawa, Poland, email: editor@poljs.com. - site: <http://www.poljs.com>. № 63, 2023. С. 69-84. DOI: 10.5281/zenodo.8046095

12. <https://wheel-news.com/32051-na-wds-predstavlena-bronovana-mashyna-storm-2-poiednannia-potuzhnosti-mobilnosti-ta-zakhystu> (Броньована машина Storm-2)

13. <https://www.autocentre.ua/news/sobytie/vsiudyhidni-avtobusy-torsus-praetorian-pratsyuvatymut-u-dsns-1504465.html> (Автоцентр-всудихідні автобуси torsus-praetorian)

14. https://auto.24tv.ua/u_poltavi_nalahodyly_vyr_obnytstvo_vsiudykhodiv_tornado_n41275 (Завод всудиходів «TORMADO», м. Полтава)

15. Аврунін Г.А., Кириченко І.Г., Самородов В.Б. Гідравлічне обладнання будівельних та дорожніх машин Підручник, ХНАДУ, 2016. 438 с.

16. <https://www.yumpu.com/en/document/view/4906552/generic-dual-path-subsystem-application-system-sauer-danfoss>

17. <https://www.edmagazine.eu/idex-2019-ugvs-from-ukraine/03/03/2019/by-Paolo-Valpolini/> (Джерело зображення: by Paolo Valpolini and Roboneers)

18. Решетило Є.І., Поторока А.С., Стрімівський С.В., Зорькін М.Є., Аврунін Г.А. Історія та сучасні досягнення в створенні машин з високою прохідністю на основі гібридної технології. Polish journal of science. ISSN 3353-2389. Vol. 1. Warszawa, Poland, email: editor@poljs.com. site: <http://www.poljs.com>. № 88, 2025. С. 45-57. DOI: 10.5281/zenodo.16351994

19. https://lb.ua/news/2021/11/17/498795_nazemni_boyovi_roboti_lideri.html (Наземні бойові роботи)

20. <https://argoatv.com.ua/vsiudyhody/vsiudyhody-8h8/aurora-950-sx/> (Аргоцентр Україна, Київ)